

KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHDA SOTSIOMADANIY OMILLARNING AHAMIYATI

G‘ayratov Boburmirzo Alisher o‘g‘li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti yuriskonsulti, 3-darajali yurist

mirzobobur381@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18467974>

Annotatsiya. Mazkur tezisda korrupsiyaga qarshi kurashda sotsiomadaniy omillarning ahamiyati ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida korrupsiyaning faqat huquqiy muammo emas, balki jamiyatning qadriyatlar tizimi, ijtimoiy ong va madaniy muhit bilan bog‘liq murakkab ijtimoiy hodisa ekanligi ko‘rsatildi. Ishda ta‘lim, tarbiya va fuqarolik madaniyati korrupsiyaga qarshi kurashdagi strategik vositalar sifatida ko‘rib chiqildi. O‘zbekiston tajribasi misolida sotsiomadaniy yondashuvning samaradorligi va uning barqaror ijtimoiy immunitetni shakllantirishdagi roli yoritildi.

Kalit so‘zlar: Korrupsiya, sotsiomadaniy omillar, ijtimoiy-falsafiy tahlil, ta‘lim, tarbiya, fuqarolik madaniyati.

Jahon taraqqiyotining hozirgi bosqichida korrupsiya muammosi davlat va jamiyat hayotining barcha sohalariga chuqur kirib borgan, ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish hamda huquqiy davlat barpo etish jarayonlariga jiddiy salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi global illat sifatida namoyon bo‘lmoqda. Korrupsiya nafaqat davlat boshqaruvi samaradorligini susaytiradi, balki jamiyatda adolat, qonun ustuvorligi va ijtimoiy ishonch tamoyillarining yemirilishiga olib keladi. Shu ma‘noda, korrupsiyaga qarshi kurash masalasi zamonaviy ijtimoiy-falsafiy tafakkurning muhim tadqiqot obyektlaridan biriga aylangan.

Korrupsiya ko‘pincha faqat huquqiy me‘yorlarning buzilishi yoki mansab vakolatlaridan noqonuniy foydalanish holati sifatida talqin etiladi. Biroq ijtimoiy-falsafiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, korrupsiya o‘z mohiyatiga ko‘ra ijtimoiy ong, qadriyatlar tizimi va madaniy me‘yorlar bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan murakkab ijtimoiy fenomen hisoblanadi. Jamiyatda ma‘naviy inqiroz, axloqiy qadriyatlarining zaiflashuvi, huquqiy ongning past darajasi hamda fuqarolik mas‘uliyatining yetarli darajada shakllanmaganligi korrupsiyaning ijtimoiy zaminini yuzaga keltiradi. Shu bois korrupsiyaga qarshi kurash faqat ma‘muriy-huquqiy mexanizmlar bilan cheklanib qolmasdan, balki uning sotsiomadaniy omillarini chuqur o‘rganish va bartaraf etishni taqozo etadi.

Sotsiomadaniy omillar jamiyat a‘zolarining axloqiy qarashlari, ijtimoiy xulq-atvori, qonunga munosabati hamda fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Aynan shu omillar orqali jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabat, halollik va adolat tamoyillariga asoslangan ijtimoiy muhit vujudga keladi. Ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan qaralganda, korrupsiyaga qarshi samarali kurashning muvaffaqiyati jamiyatda ustuvor bo‘lgan qadriyatlar tizimi, ma‘naviy muhit va ijtimoiy ong darajasi bilan bevosita bog‘liqdir.

Ayniqsa, globallashuv sharoitida milliy madaniy qadriyatlarni asrash, fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish, ta‘lim va tarbiya tizimi orqali huquqiy madaniyatni yuksaltirish korrupsiyaga qarshi kurashning muhim strategik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda ijtimoiy-falsafiy tahlil korrupsiyaning sabab va oqibatlarini chuqur anglash,

shuningdek, unga qarshi kurashning barqaror va samarali modellarini ishlab chiqish imkonini beradi.

Korrupsiya ijtimoiy-falsafiy nuqtai nazardan jamiyatning qadriyatlar tizimi, ijtimoiy munosabatlar va hokimiyat institutlari bilan uzviy bog'liq bo'lgan murakkab ijtimoiy hodisa sifatida talqin etiladi. U faqat alohida shaxslarning noqonuniy xatti-harakati emas, balki jamiyatda hukmron bo'lgan axloqiy me'yorlar, ijtimoiy ong darajasi va madaniy stereotiplarning mahsuli hisoblanadi. Shu bois korrupsiyani tahlil qilishda uning yuzaki ko'rinishlari bilan cheklanib qolmasdan, balki ijtimoiy ildizlarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Ijtimoiy-falsafiy yondashuvda korrupsiya hokimiyat va jamiyat o'rtasidagi ishonch inqirozining ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. Jamiyatda adolat tamoyili zaiflashgan, qonunlarga bo'lgan hurmat pasaygan sharoitda korrupsiya ijtimoiy moslashuv mexanizmiga aylanib boradi. Nemis sotsiologi M. Veber ta'kidlaganidek, ratsional-huquqiy boshqaruv tizimi yetarli darajada shakllanmagan jamiyatlarda shaxsiy manfaatlar jamoat manfaatlaridan ustun qo'yiladi, bu esa korrupsiyaning tizimli tus olishiga olib keladi. Demak, korrupsiyaning mavjudligi jamiyatda ma'naviy va institutsional nomutanosibliklar mavjudligidan dalolat beradi.

Sotsiomadaniy omillar jamiyatning tarixiy rivoji jarayonida shakllangan qadriyatlar, an'analar, urf-odatlar, axloqiy me'yorlar hamda ijtimoiy ong shakllarini o'z ichiga oladi. Ushbu omillar shaxslarning xulq-atvori va ijtimoiy munosabatlarini belgilab beruvchi muhim ijtimoiy mexanizm hisoblanadi. Korrupsiyaga munosabat ham bevosita ana shu sotsiomadaniy muhit bilan belgilanadi.

Agar jamiyatda norasmiy aloqalar, tanish-bilishchilik, qarindoshlik rishtalari huquqiy me'yorlardan ustun qo'yilsa, korrupsiya ijtimoiy jihatdan "maqbul" holat sifatida qabul qilinishi mumkin. Bunday sharoitda pora berish yoki mansab vakolatlaridan shaxsiy manfaat yo'lida foydalanish axloqiy jihatdan oqlanadi. Aksincha, halollik, adolat, ijtimoiy mas'uliyat va qonun ustuvorligi ustuvor bo'lgan jamiyatlarda korrupsiya ijtimoiy jihatdan qoralanuvchi hodisaga aylanadi.

Shu nuqtai nazardan, korrupsiyaga qarshi kurashda sotsiomadaniy omillarni hisobga olish muhimdir. Zero, huquqiy islohotlar ijtimoiy ong va madaniy me'yorlar bilan uyg'unlashmagan taqdirda kutilgan samara bermaydi. Fransuz mutafakkiri Sh. Monteskye qayd etganidek, qonunlar jamiyatning axloqiy ruhi bilan uyg'un bo'lganidagina samarali amal qiladi.

Korrupsiyaga qarshi kurashda ta'lim va tarbiya tizimi sotsiomadaniy ta'sirning eng muhim vositalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, yoshlarda huquqiy ong, axloqiy mas'uliyat va fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish uzoq muddatli va barqaror natijalarni ta'minlaydi. Ta'lim jarayonida halollik, adolat va qonunlarga hurmat kabi qadriyatlarning singdirilishi korrupsiyaga nisbatan ijtimoiy immunitetni yuzaga keltiradi.

Fuqarolik madaniyati rivojlangan jamiyatlarda shaxslar nafaqat o'z huquqlarini biladi, balki jamiyat oldidagi mas'uliyatini ham chuqur anglaydi. Bu esa korrupsion holatlarga befarq bo'lmaslik, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish va ijtimoiy faollikni oshirishga xizmat qiladi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ta'lim orqali korrupsiyaga qarshi madaniyatni shakllantirish ushbu illatga qarshi kurashning eng samarali yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashda sotsiomadaniy omillarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jamiyatda halollik va adolat tamoyillarini mustahkamlash,

huquqiy madaniyatni yuksaltirish, ommaviy axborot vositalari hamda ta’lim muassasalari orqali korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish davlat siyosatining ustuvor yo’nalishlaridan biriga aylangan.

Xususan, “halollik vaksinasi” konsepsiyasi orqali yosh avlod ongida korrupsiyaga qarshi barqaror immunitetni shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayonda ijtimoiy-falsafiy yondashuv korrupsiyaga qarshi kurashni faqat jazolash mexanizmi sifatida emas, balki jamiyatning ma’naviy yangilanishi jarayoni sifatida talqin etish imkonini beradi.

O’tkazilgan ijtimoiy-falsafiy tahlil shuni ko’rsatadiki, korrupsiya jamiyat taraqqiyotiga jiddiy tahdid soluvchi murakkab ijtimoiy hodisa bo’lib, u nafaqat huquqiy me’yorlarning buzilishi, balki jamiyatda shakllangan qadriyatlar tizimi, ijtimoiy ong darajasi va madaniy muhit bilan uzviy bog’liqdir. Shu bois korrupsiyaga qarshi kurash masalasiga faqat ma’muriy-huquqiy yondashuv doirasida emas, balki sotsiomadaniy omillarni inobatga olgan holda kompleks va tizimli tarzda yondashish zarur.

Tadqiqot natijalari shuni anglatadiki, jamiyatda halollik, adolat, qonun ustuvorligi va fuqarolik mas’uliyati kabi ijtimoiy qadriyatlarning ustuvorligi korrupsiyaning ildiz otish imkoniyatlarini keskin cheklaydi. Aksincha, axloqiy me’yorlarning zaiflashuvi, norasmiy munosabatlarning ustunligi hamda huquqiy ongning past darajasi korrupsiyani ijtimoiy jihatdan “maqbullashtiruvchi” muhitni yuzaga keltiradi. Demak, korrupsiyaga qarshi samarali kurash jamiyatda sog’lom sotsiomadaniy muhitni shakllantirish bilan chambarchas bog’liqdir.

Xulosaga ko’ra, ta’lim va tarbiya tizimi korrupsiyaga qarshi kurashning eng muhim sotsiomadaniy mexanizmlaridan biri hisoblanadi. Yosh avlod ongida huquqiy madaniyat, axloqiy mas’uliyat va faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish uzoq muddatli va barqaror natijalarga erishish imkonini beradi. Shu jihatdan, korrupsiyaga qarshi kurashni strategik jihatdan jamiyatning ma’naviy yangilanishi jarayoni sifatida talqin etish ilmiy jihatdan asosli yondashuvdir.

Shuningdek, O’zbekiston tajribasi shuni ko’rsatmoqdaki, korrupsiyaga qarshi kurashda sotsiomadaniy omillarga tayangan holda olib borilayotgan islohotlar jamiyatda korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirishga xizmat qilmoqda. “Halollik vaksinasi” kabi konseptual yondashuvlar korrupsiyani faqat huquqbuzarlik emas, balki ijtimoiy ong muammosi sifatida anglash zarurligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, korrupsiyaga qarshi kurashda sotsiomadaniy omillarning ahamiyatini chuqur anglash va ularni amaliyotga izchil tatbiq etish jamiyatning barqaror rivoji, huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim sharti hisoblanadi. Shu sababli, kelgusida korrupsiyaga qarshi siyosatni ishlab chiqishda ijtimoiy-falsafiy tahlilga asoslangan, sotsiomadaniy yo’naltirilgan yondashuvlarni keng qo’llash ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb vazifa bo’lib qoladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoyev Sh. M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini – taraqqiyot garovi. – Toshkent : O’zbekiston, 2017. – 48 b.
2. Mirziyoyev Sh. M. Yangi O’zbekiston strategiyasi. – Toshkent : O’zbekiston, 2021. – 464 b.
3. O’zbekiston Respublikasi Qonuni. Korrupsiyaga qarshi kurashish to’g’risida (2017-yil 3-yanvar). – Toshkent, 2017.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni. O‘zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida. – Toshkent, 2020.
5. Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Korrupsiyaga qarshi konvensiya. – Nyu-York, 2003.
6. Jo‘rayev B. Huquqiy ong va huquqiy madaniyat masalalari. – Toshkent : Adolat, 2018. – 192 b.
7. Veber M. Xo‘jalik va jamiyat : ijtimoiy iqtisodiyot va sotsiologiya. – Moskva : Yurist, 1998. – 672 b.
8. Monteskye Sh. Qonunlar ruhi to‘g‘risida. – Toshkent : Adolat, 2004. – 384
9. Rose-Ackerman S. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. – Cambridge : Cambridge University Press, 1999. – 266 p.
10. Huntington S. Political Order in Changing Societies. – New Haven : Yale University Press, 1968. – 488 p.
11. UNESCO. Education for Integrity: Fighting Corruption through Education. – Paris : UNESCO Publishing, 2019. – 124 p.